
A EXPERIÊNCIA DO USO DAS ARTES NO ENSINO JURÍDICO PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA NO IEMA PLENO DE CODÓ

DOI: 10.5281/zenodo.13993480

Pablo Cavalcante Costa¹
Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão ^{2, 3, 4, 5}
pablocavalcante.adv@gmail.com

Camilo Tavares Costa de Sousa²
Serviços Jurídicos
camilotavares10@gmail.com

Humberto Denys de Almeida Silva³
Logística
eng.pro.humberto@gmail.com

Jullielly Melo Mourão Leitão⁴
Química
jullielymelo@gmail.com

Lúcia Carla Medeiros Enes Carvalho⁵
Química
luciaquimica@outlook.com

AT17: Jurídica.

O uso das artes no ensino jurídico tem ganhado relevância como estratégia inovadora para promover uma aprendizagem mais envolvente e significativa, especialmente em contextos de Educação Profissional Tecnológica (EPT). No IEMA Pleno de Codó, essa abordagem busca integrar conteúdos teóricos e práticos com uma perspectiva humanística e criativa, contribuindo para a formação integral dos estudantes. A proposta considera que as artes, ao explorar múltiplas linguagens e formas de expressão, ampliam a compreensão dos fenômenos jurídicos e estimulam o desenvolvimento de habilidades essenciais para os futuros profissionais da área. Este trabalho tem como objetivo analisar a aplicação das artes como recurso didático no ensino jurídico para os estudantes do curso técnico de serviços jurídicos no IEMA Pleno de Codó, investigando como expressões artísticas, como teatro, música, literatura e outras formas de arte, podem ser utilizadas para facilitar a compreensão dos conceitos jurídicos e fomentar habilidades críticas, reflexivas e comunicativas nos alunos. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo de caso realizado com turmas do 1º, 2º e 3º ano do curso técnico de serviços jurídicos no IEMA Pleno de Codó. Foram utilizadas metodologias ativas, como oficinas temáticas e dinâmicas de grupo, que integraram expressões artísticas aos conteúdos de disciplinas como Introdução ao Estudo do Direito e Teoria Geral do Processo. Além disso, foram aplicados questionários e entrevistas semiestruturadas com os alunos para avaliar suas percepções sobre a experiência de aprendizado por meio das artes e os impactos dessa metodologia em seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Os resultados parciais indicam que a utilização das artes no ensino jurídico contribui para uma maior compreensão dos conceitos e princípios do Direito, além de promover um ambiente de aprendizagem mais participativo e

colaborativo. Os estudantes demonstraram maior engajamento nas atividades propostas, desenvolvendo habilidades como argumentação, criatividade e pensamento crítico. Observou-se também uma ampliação da visão crítica dos alunos sobre questões sociais e éticas relacionadas ao universo jurídico, sugerindo que a integração das artes potencializa a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para atuar em contextos diversos. A experiência do uso das artes no ensino jurídico para a EPT no IEMA Pleno de Codó tem se mostrado uma prática pedagógica eficaz e inovadora. A abordagem artística no ensino do Direito contribui não apenas para o entendimento teórico dos conteúdos, mas também para o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para os desafios do mundo profissional e para o exercício da cidadania. Conclui-se que a integração entre Direito e artes deve ser explorada e aprofundada como estratégia educativa, incentivando uma aprendizagem mais humana e interdisciplinar.

Palavras-chave: Artes; Ensino Jurídico; Educação Profissional Tecnológica; Metodologias Ativas; IEMA Pleno de Codó.